

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15240734>

**ESTUDANTES INDÍGENAS NA UNIVERSIDADE
ESTADUAL DO CENTRO-OESTE DO PARANÁ (BRASIL):
AVALIAÇÕES E SIGNIFICADOS ATRIBUÍDOS À
INSERÇÃO NO CURSO DE PEDAGOGIA INDÍGENA**

Méri FROTSCHER

(Mid-West State University, Brazil)

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0172-4126>

Méri Frotscher, “ESTUDANTES INDÍGENAS NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE DO PARANÁ (BRASIL): avaliações e significados sobre a inserção no curso de Pedagogia Indígena”. In this presentation, a preliminary analysis of interviews conducted with Indigenous students from the Indigenous Pedagogy Program at the State University of Central-West (Universidade Estadual do Centro-Oeste), located in South Brazil, will be presented. The analysis focuses on the evaluations and meanings attributed to their integration into the university, considering the demands of Indigenous peoples and the individual and collective expectations regarding higher education. The presentation is based on an ongoing research project titled Indigenous Students at the State University of Central-West of Paraná: History, Education, and Ethnic-Racial Relations. The main objective of this project is to access the experiences, memories, and assessments of Indigenous students regarding their trajectories in the university's undergraduate programs. The study also aims to discuss ethnic-racial relations in higher education involving Indigenous students from the Kaingang and Guarani ethnic groups and understand meanings of belonging, sociocultural differentiation, encounters, and possible stigmatizations.

Keywords: *Indigenous peoples, higher education, university, ethnic-racial relations, Brazil.*

A apresentação se baseia em projeto de pesquisa em andamento, intitulado *Estudantes indígenas na Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná: história, educação e relações étnico-raciais*, que tem como objetivo principal conhecer vivências, memórias e avaliações de estudantes e egressos indígenas sobre suas inserções e trajetórias em cursos de graduação da universidade (UNICENTRO). Pretende-se, com base em rodas de conversa e entrevistas de História Oral, apreender sentidos de pertencimento, diferenciações socioculturais e possíveis estigmatizações vividas durante suas trajetórias. Trata-se de uma proposta instigada pelas demandas e críticas advindas de sujeitos e sujeitas pertencentes a grupos memorizados socialmente e historicamente e que, a custo de muitas lutas, têm, gradualmente (mas muito lentamente), conseguido se inserir nas universidades públicas do Paraná.

A pesquisa visa conhecer as trajetórias de estudantes indígenas e suas percepções acerca de processos educativos vivenciados na universidade. Visa também apreender sentidos de pertencimento, diferenciações socioculturais e possíveis estigmatizações vivenciadas ao longo de suas vidas e durante a graduação. Busca-se também estudar a produção acadêmica de autores indígenas, egressos de universidades brasileiras, e suas contribuições em prol de uma educação intercultural e antirracista.

Com base nas entrevistas busca-se discutir também relações étnico-raciais na educação superior envolvendo estudantes indígenas das etnias Kaingang e Guarani, oriundos de diferentes territórios indígenas do estado do Paraná, reconhecidos oficialmente ou não.

O estudo parte da problematização de práticas de ensino na universidade ainda imbuídas pela branquitude e por epistemologias coloniais, eurocentradas /norteamericanocentradas.

A Unicentro foi uma das duas últimas universidades públicas do Paraná a implantar cotas raciais para facilitar o ingresso de estudantes negros e indígenas. Este fato, assim como outras evidências baseiam a hipótese de que a invisibilidade histórica de indígenas e negros no Paraná ainda persiste, assim como a ideologia da branquitude, que racializa e hierarquiza a sociedade, e que precisa ser identificada e problematizada também na

universidade. Partimos do pressuposto de que situações nas quais a categoria raça/etnia tem operado enquanto marcadora social da diferença ocorrem também no ambiente universitário. Por conta disso, a pesquisa coloca em foco a presença e os protagonismos de estudantes e egressos indígenas da UNICENTRO.

No final de 2024 a universidade registrou 103 estudantes indígenas das etnias Kaingang e Guarani matriculados nos cursos distribuídos em diferentes campi situados em municípios do Sudeste, Centro-Oeste e Sudoeste do Paraná. A maioria dos estudantes está matriculada no curso de Pedagogia Indígena, oferecido dentro da Terra Indígena Rio das Cobras, a partir de projeto da universidade com apoio do governo do estado do Paraná, concebido a partir da demanda dos próprios indígenas. Os demais estudantes indígenas estão matriculados em cursos regulares da universidade, principalmente os cursos de Pedagogia e Administração. Para o ingresso nos cursos regulares, os interessados devem se inscrever no Vestibular dos Povos Indígenas do Paraná.

O curso de Pedagogia Indígena é voltado especialmente para moradores da Terra Indígena Rio das Cobras, localizada nos municípios de Nova Laranjeiras e Espigão Alto do Iguaçu. Ali residem cerca de 3.250 indígenas dos grupos Kaingang, Guarani e Guarani Mbya. As aulas ocorrem dentro da TI e, também, de forma concentrada, no campus Santa Cruz em Guarapuava-PR. Parte dos indígenas formados já estão atuando como professores nas escolas estaduais existentes dentro das aldeias.

Boa parte dos demais estudantes indígenas são oriundos da Terra Indígena Mangueirinha, a maioria da etnia Kaingang, alguns da etnia Guarani. Outros estudantes são oriundos de outros territórios indígenas.

A presença de estudantes indígenas em universidades públicas paranaenses foi objeto de alguns estudos, sobretudo na área da Educação, até o momento. Wagner Roberto do Amaral, autor de tese de doutorado em Educação (2010) sobre a presença de estudantes indígenas nas universidades estaduais do Paraná, analisa criticamente o Vestibular dos Povos Indígenas, implementado em 2002, após a promulgação da Lei Estadual nº 13.134, de 18 de abril de 2001, que, de forma inédita no país, garantiu vagas suplementares nas universidades e faculdades estaduais do Paraná aos povos indígenas. A reserva de 3 vagas

por IES (Instituições de Ensino Superior) foi ampliada para 6 vagas cinco anos depois, por força da lei estadual 14.995/2006. A tese problematiza a falta de políticas em prol da permanência dos estudantes nos cursos matriculados e estuda trajetórias de estudantes e egressos indígenas e discute o “sentir-se estudante indígena e também estrangeiro na universidade” (Amaral, 2010, p. 382-417). O autor defende a tese de que a permanência dos indígenas na universidade só é possível mediante a “efetivação de um duplo pertencimento, o acadêmico e o étnico-comunitário”, por meio de políticas públicas de ensino superior voltadas aos povos indígenas e o apoio e acompanhamento dos estudantes indígenas pelas comunidades e lideranças indígenas (Amaral, 2010, p. 533).

Uma sistematização das políticas afirmativas voltadas para indígenas no Paraná em relação às universidades foi realizada por meio dos autores dos capítulos do livro “Universidade para Indígenas: A Experiência do Paraná” (2016). Na apresentação, intitulada “Universidade para indígenas?”, André Lázaro e Renata Montechiari lembram a contestação de lideranças indígenas em relação ao conceito de “inclusão”, ressaltando o desafio de se descolonizar a relação do Estado para com as populações indígenas e de se “repensar as dinâmicas e práticas de trabalho dentro e fora do ambiente universitário de forma a contemplar modos de vida complexos e meios de transmissão de conhecimento há muito desconsiderados.” (Lázaro, Montechiari, 2016, p. 6; 9).

Amaral e Fraga formulam indagações sobre a qualidade da formação educacional e universitária dos jovens indígenas, considerando a complexa realidade linguística e cultural por eles vivida e a falta de propostas curriculares que, de fato, estejam sintonizadas aos interesses e expectativas das comunidades indígenas (Amaral, Fraga, 2016, p. 180). Isabel Rodrigues, Maria Simone Novak e Rosângela Faustino ressaltam a urgência de se praticar “[...] a chamada interculturalidade. Mas uma interculturalidade que de fato seja de mão dupla, onde possamos valorizar seus saberes e fazeres, para que possamos aprender o que esses povos têm para nos ensinar”. (Rodrigues, Novak, Faustino, 2016, p. 34).

Avaliações sobre a formação de pedagogos indígenas na UNICENTRO têm sido publicadas por professores e ex-coordenador do curso (Gehrke, Sapelli, 2020). Ambos os

autores avaliam que o curso de Pedagogia Indígena oferecido pela UNICENTRO, com condução coletiva universidade-comunidade, “representa um avanço numa frente forte de formação de professores no estado para atender a carência de profissionais indígenas formados para atuar nas 39 escolas indígenas do Paraná”. Avaliam ainda que a universidade “jamais conseguiu mobilizar tantos sujeitos na formulação de um projeto de curso”. Todavia, quanto ao projeto formativo, reconhecem “limites na implementação de um curso específico para os povos indígenas” devido à experiência parca da universidade com essa realidade (Gehrke, Sapelli, 2020).

Intelectuais indígenas têm contribuído para este debate, desafiando formas hegemônicas de se conceber educação e ciência. Gerson Baniwa, professor indígena do povo Baniwa, mestre e doutor em Antropologia, provoca os professores e gestores de instituições de ensino superior, ao afirmar: “Um dos lugares que mais reprime a diversidade cultural é a universidade, que só perde para as igrejas.” (Baniwa, 2019, p. 7). O autor critica a concepção de educação do capitalismo globalizado como necessidade instrumental (Baniwa, 2019, p. 9) e defende a tese de que “a função educativa dos povos indígenas é para manejar o mundo, não no sentido de dominar e subjugar, mas no sentido de compreender e alinhar-se a ele, ajudando-o e sendo ajudados.” (Baniwa, 2019, p. 5). E defende que a prática da interculturalidade só poderá se efetivar quando os saberes indígenas tradicionais entrarem e começarem a “fazer parte dos currículos, das disciplinas, dos materiais didáticos e dos planos de ensino e de aula dos professores” (Baniwa, 2019, p. 7).

Desde o segundo semestre de 2024 estão sendo realizadas entrevistas e trabalho de campo da Terra Indígena Rio das Cobras que estudam no curso de Pedagogia Indígena, com a previsão de outras entrevistas com estudantes de outros cursos até o mês de julho de 2025.

Na comunicação oral, será feita uma análise preliminar das entrevistas realizadas até o momento, com foco nos trechos nos quais os estudantes indígenas avaliam e dão sentidos à sua inserção e frequência no curso de Pedagogia Indígena, em meio às demandas e expectativas individuais e coletivas existentes.

Esta pesquisa constitui sub-projeto de um projeto de maior envergadura, intitulado “História e Relações Étnico-Raciais no Paraná (séculos XX e XXI): aportes para uma educação antirracista”, coordenado pela autora e do qual fazem parte mais 9 professores dos cursos de História, Pedagogia e Pedagogia Indígena da UNICENTRO e dos cursos de História de mais três universidades estaduais do Paraná (UNIOESTE, UEPG e UNESPAR). O projeto, aprovado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, obteve financiamento do CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Brasil.

References:

- Amaral, W. R. (2010). *As trajetórias dos estudantes indígenas nas universidades estaduais do Paraná: sujeitos e pertencimentos*. Curitiba. Tese (Doutorado em Educação). Universidade Federal do Paraná.
- Amaral, W. R. & Fraga, L. (2016). Educação escolar indígena no Brasil e no Paraná: constituição e articulação com o ensino superior . In: Amaral, W. R.; Rodrigues, I. C. Lázaro, A. (Org.). *Universidade para Indígenas: a experiência do Paraná*. FLACSO, GEA; UERJ, LPP, 171–181.
- Baniwa, G. (2019). Educação para o manejo domundo. *Revista Articul. Const. Saber*, 2019, Vol. 4.
- Gehrke, M. & Sapelli, M. L. S. Formação de Pedagogos e Pedagogas Indígenas: Uma Terra de Direitos e de Resistência. *Arquivos analíticos de políticas educativas*, v. 9, v. 28, n. 156.
- Lázaro, A. & Montechiare, R. (2016). Apresentação: Universidade para indígenas? In: Amaral, W. R.; Rodrigues, I. C. Lázaro, A. (2016). *Universidade para indígenas: a experiência do Paraná*. FLACSO, GEA; UERJ, LPP, 5–10.
- Rodrigues, I. C., Novak, M. S. J. & Faustino, R. C. (2016). Síntese sócio-histórica dos Kaingang, Guarani e Xetá e relação com o ensino superior. In: Amaral, W. R.; Rodrigues, I. C. Lázaro, A. (2016). *Universidade para indígenas: a experiência do Paraná*. FLACSO, GEA; UERJ, LPP, 17–37.